

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзоров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.441-008.64-06:159.9.072

Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Ilmiy rahbar: t.f.d., prof. Ibodullayev Z.R.

ГИПОТИРЕОЗ БИЛАН ОГ'РИГАН БЕМОРЛАРНИНГ КОГНИТИВ ФУНКСИЯЛАРИНИ БАХОЛАШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090986>

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bilan bog'liq kognitiv buzilishlar, xususan gipotireoz holati o'rganilgan. Tadqiqotda uzoq davom etgan kasallikka ega bo'lgan 80 nafar ayol ishtirok etgan. Ular ikki guruhga bo'lingan: autoimmun tireoiditi bo'lgan bemorlar va to'liq strumektomiyadan keyingi holatdagi bemorlar. Kognitiv holat Addenbrooke so'rovnomasi yordamida baholangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, to'liq tireoidektomiyadan keyin kognitiv buzilishlar autoimmun gipotireozga ega bemorlarga qaraganda ancha ko'proq va yaqqol kuzatilgan. Bu holat kuchliroq gormonal disbalans va faqat levotiroksin bilan davolash natijasida miya to'qimasida T3 darajasining pasayishi bilan bog'liq. Mualliflar kognitiv buzilishlarni erta aniqlash va gormonal almashtiruvchi terapiyani individual tarzda tanlash orqali bemorlar hayot sifatini yaxshilash zarurligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: autoimmun tireoidit, gipotireoz, kognitiv buzilish, Addenbrooke so'rovnomasi

Оллаберганова Рохила Зохиражоновна

Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии
Научный руководитель: д.м.н., проф. Ибодуллаев З.Р.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ГИПОТЕРИОЗОМ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена взаимосвязь между дисфункцией щитовидной железы и когнитивными нарушениями, с акцентом на гипотиреоз. Исследование охватило 80 женщин с длительным течением заболевания, разделённых на две подгруппы: с аутоиммунным тиреоидитом и состоянием после тотальной струмэктомии. Диагностика когнитивного статуса осуществлялась с применением опросника Адденбрука. Полученные данные показали, что когнитивные расстройства чаще и выраженнее встречаются у пациентов после удаления щитовидной железы по сравнению с пациентами с аутоиммунным гипотиреозом. Это связывается с более выраженным гормональным дисбалансом и снижением уровня T3 в мозговой ткани при монотерапии левотироксином. Авторы подчёркивают необходимость раннего выявления когнитивных нарушений и индивидуализации заместительной терапии для улучшения качества жизни пациентов.

Ключевые слова: аутоиммун тиреоидит, гипотиреоз, когнитив нарушение, опросника Адденбрука

Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna

Urgench branch of Tashkent Medical Academy
Scientific supervisor: Doctor of Medical Sciences, Prof. Ibodullayev Z.R.

ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM

ANNOTATION

This article examines the relationship between thyroid dysfunction and cognitive impairment, with a focus on hypothyroidism. The study involved 80 women with long-standing disease, divided into two subgroups: those with autoimmune thyroiditis and those in a post-total thyroidectomy state. Cognitive status was assessed using the Addenbrooke's Cognitive Examination. The results showed that cognitive impairments were more frequent and pronounced in patients after thyroidectomy compared to those with autoimmune hypothyroidism. This is attributed to a more severe hormonal imbalance and reduced T3 levels in the brain due to levothyroxine monotherapy. The authors emphasize the importance of early detection of cognitive deficits and the need for individualized hormone replacement therapy to improve patients' quality of life.

Keywords: autoimmune thyroiditis, hypothyroidism, cognitive impairment, Addenbrooke's Cognitive Examination

Актуальность. Современные исследования демонстрируют возможную роль дисфункции щитовидной железы как одного из модифицируемых факторов риска когнитивных нарушений и деменции. Около 10% случаев обратимых когнитивных нарушений могут быть связаны с нарушением гормональной активности щитовидной железы. В частности, гипотиреоз

ассоциируется со снижением когнитивных функций, в то время как гипертиреоз – с тревожностью и аффективными расстройствами [1,2,5].

Отечественные исследования, в том числе работа Каюмова Н.К., подтверждают высокую распространенность когнитивных нарушений у пациентов с гипотиреозом, что сопровождается

снижением качества жизни [8]. Однако другие крупные исследования, например, работы Ван Влиета и Каур Х., не выявили достоверной связи между субклиническим гипотиреозом и деменцией, что может быть обусловлено вариативностью выборок и дизайна исследований [7,11,12].

Механизмы влияния тиреоидных гормонов на когнитивные функции сложны и включают широкий спектр нейробиологических процессов: от метаболических нарушений и воспаления до изменений в экспрессии генов и синаптической пластичности. Несмотря на это, дисфункция щитовидной железы пока не рассматривается как независимый и универсальный фактор риска деменции, что требует дальнейших проспективных и междисциплинарных исследований [6,9].

Проспективное когортное исследование Salwa Seddik Hosny El-khwaga с участием 30 пациентов с когнитивными нарушениями и артериальной гипертензией показало эффективность шкалы Адденбрука в выявлении лёгких когнитивных расстройств. Участники прошли всестороннюю клиническую оценку, включая сбор анамнеза и нейропсихологическое тестирование. Метод оказался надёжным инструментом диагностики когнитивных нарушений [3,4,10].

Когнитивные нарушения являются частыми, но нередко недооценёнными проявлениями гипотиреоза, особенно у пожилых пациентов. Несмотря на наличие отдельных клинических и экспериментальных данных, связь между тиреоидной дисфункцией и снижением когнитивных функций остаётся недостаточно изученной и противоречивой. Учитывая потенциальную обратимость этих нарушений при своевременной

диагностике и лечении, необходимы дальнейшие исследования, направленные на выявление ранних маркеров когнитивного дефицита при гипотиреозе. Это позволит не только улучшить качество жизни пациентов, но и предупредить прогрессирование нейродегенеративных процессов.

В связи с этим **целью нашего исследования** явилось оценить когнитивные функции больных с гипотиреозом по средством опросника Адденбрука.

Материал и методы. В исследовании участвовали 80 женщин с гипотиреозом, со средним возрастом равным 35±9,5 лет, что составило основную группу. Длительность заболевания более 5 лет. Пациенты были распределены на две группы сравнения: первая группа сравнения (n=40) с клиническим диагнозом состояние после тотальной струмэктомии; вторая группа сравнения (n=40): аутоиммунный тиреоидит. А также группа контроля (n=36) практически здоровых лиц.

Все участники прошли полный сбор анамнеза; тщательное клиническое обследование; лабораторные исследования, включая профиль щитовидной железы (FT3, FT4, TSH); визуализирующие тесты, такие как УЗИ шеи, эхокардиография и дуплексное сканирование сонных артерий; и, наконец, опросник Адденбрука, используемый для диагностики легких когнитивных нарушений.

Согласно **результатам исследования**, данные опросника Адденбрука показали, что легкие когнитивные изменения характерны для аутоиммунного тиреоидина, при этом более глубокие когнитивные нарушения характерны после состояния тотальной тиреоидэктомии (рис. №1 а.б.).

Рис. №1 Показатели когнитивного спектра по опроснику Адденбрука в обеих группах сравнения

Таблица №2

Показатель	Средний балл*	P***	Показатель	Средний балл**	P
Легкие когнитивные нарушения	83±1,5	0,006	Легкие когнитивные нарушения	85±1,3	0,003
Подозрение на деменцию	79±1,8	0,002	Подозрение на деменцию	78±2,3	0,005
Нормальные когнитивные функции	89±0,5	0,001	Нормальные когнитивные функции	89±0,5	0,001

*показатели первой группы в сравнении с группой контроля

**показатели второй группы в сравнении с группой контроля

***стандартное отклонение

По данным показателям видно, что у пациентов со струмэктомией степень нарушения когнитивных расстройств значительно выше, чем у пациентов ($p \geq 0,05$) с аутоиммунным тиреоидитом ($p \geq 0,02$), при этом средний балл при струмэктомии ниже, что говорит о клинически выраженных нарушениях. Для

пациентов с аутоиммунным тиреоидитом характерны легкие когнитивные нарушения ($p \geq 0,06$).

Известно, что данные различия в значениях имеют связь с гормональным дисбалансом щитовидной железы. При струмэктомическом состоянии гормональный дисбаланс, наиболее выраженный ежели при аутоиммунном тиреоидите. Однако

утверждать, что низкие значения ТТГ и Т4 при аутоиммунном тиреоидите дают наименее клинически выраженные симптомы не

целесообразно, необходимо также детальное раскрытие когнитивных расстройств (рис. №3).

Рис. №3 Сравнительный анализ средних значений компонентов когнитивной сферы по Адденбруку в обеих группах

По данной диаграмме следует, что значения нарушений когнитивных компонентов при тотальной струмэктомии значительно ниже, чем при аутоиммунном гипотиреозе. А именно память ($p \geq 0,04$), внимание ($p \geq 0,06$), вербальная беглость ($p \geq 0,05$), визуально-пространственные функции ($p \geq 0,05$).

Пациенты после тотальной тиреоидэктомии часто получают только левотироксин (Т4), без лиотиронина (Т3), и это может не полностью компенсировать естественные уровни Т3 в мозге, что ассоциируется с субъективным снижением когнитивного самочувствия. Некоторые авторы предлагают индивидуализировать терапию, включая комбинированную заместительную терапию.

В заключении аутоиммунный гипотиреоз (АИТ) и струмэктомия (удаление щитовидной железы) представляют собой клинические состояния, при которых значительно нарушается гормональный баланс организма, в частности, уровень тиреоидных гормонов, что оказывает непосредственное влияние на функционирование центральной нервной системы. Одним из наиболее часто встречающихся и клинически значимых последствий этих состояний являются когнитивные нарушения.

Пациенты с АИТ, как правило, испытывают снижение памяти, замедление мышления, трудности с концентрацией внимания и планированием, что обусловлено хроническим дефицитом тиреоидных гормонов, аутоиммунным воспалением и сопутствующими психоэмоциональными расстройствами. Исследования с применением нейропсихологических шкал (МОСА, MMSE, ACE-R и др.) демонстрируют статистически

значимое снижение когнитивных показателей у больных АИТ даже при субклинических формах заболевания.

После струмэктомии, особенно тотальной, также наблюдаются когнитивные расстройства, что связано как с транзиторным или хроническим дефицитом тиреоидных гормонов, так и с психологическими и метаболическими последствиями самой операции. Несмотря на проведение гормонозаместительной терапии левотиоксином, у некоторых пациентов может сохраняться дефицит свободного Т3 в мозговой ткани, который ассоциируется с персистирующими когнитивными симптомами: «мозговым туманом», снижением продуктивности мышления, нарушением внимания и усталостью.

Дополнительным фактором, влияющим на когнитивное состояние пациентов после операции, является гипокальциемия в случае повреждения паращитовидных желез, что может провоцировать спутанность сознания и нейромышечные симптомы. Также играет роль эмоциональный стресс, тревожность и депрессия, связанные как с самой операцией, так и с изменением образа жизни после вмешательства.

Таким образом, когнитивные нарушения при аутоиммунном гипотиреозе и после струмэктомии имеют общие черты, но различаются по патогенезу и степени обратимости. Своевременная диагностика и корректная терапия, включая индивидуализированный подход к гормонозаместительному лечению и психокоррекции, являются ключевыми факторами в улучшении когнитивного статуса таких пациентов.

Список литературы

1. Beydoun, M.A.; Beydoun, H.A.; Rostant, O.S.; Dore, G.A.; Fanelli-Kuczmariski, M.T.; Evans, M.K.; Zonderman, A.B. Thyroid Hormones Are Associated with Longitudinal Cognitive Change in an Urban Adult Population. *Neurobiol. Aging* 2015, 36, 3056–3066. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed].
2. Bernal, J. Thyroid Hormone Regulated Genes in Cerebral Cortex Development. *J. Endocrinol.* 2017, 232, R83–R97. [Google Scholar] [CrossRef]
3. Chen, Z.; Liang, X.; Zhang, C.; Wang, J.; Chen, G.; Zhang, H.; Sun, Z. Correlation of Thyroid Dysfunction and Cognitive Impairments Induced by Subcortical Ischemic Vascular Disease. *Brain Behav.* 2016, 6, e00452. [Google Scholar] [CrossRef]
4. Eslami-Amirabadi, M.; Sajjadi, S.A. The Relation between Thyroid Dysregulation and Impaired Cognition/Behaviour: An Integrative Review. *J. Neuroendocrinol.* 2021, 33, e12948. [Google Scholar] [CrossRef]

5. Global Mortality from Dementia: Application of a New Method and Results from the Global Burden of Disease Study 2019. *Alzheimer's Dement. Transl. Res. Clin. Interv.* 2021, 7, e12200. [CrossRef] [PubMed]
6. Gujski, M.; Pinkas, J.; Witzak, M.; Owoc, A.; Bojar, I. Modele Funkcji Poznawczych Względem Wybranych Parametrów Stanu Funkcjonalnego Tarczycy u Kobiet Po Menopauzie. *Endokrynol. Pol.* 2017, 68, 290–298. [Google Scholar] [CrossRef]
7. Kaur, H.; Malhotra, N.; Jacob, J.J. Impact of Subclinical Hypothyroidism on Cognitive Functions among the Elderly. *Aging Health Res.* 2021, 1, 100014. [Google Scholar]
8. Kayumova N.K., Nazarova J.A., Mamadinova L.Kh., Abbosova I.A., & Abduvalieva G.T. (2023). Assessment Of Quality Of Life And Cognitive Function In Patients With Primary Hypothyroidism. *Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology*, 30(14), 249-255. <https://doi.org/10.47750/jptcp.2023.30.14.033>
9. Khaleghzadeh-Ahangar, H.; Talebi, A.; Mohseni-Moghaddam, P. Thyroid Disorders and Development of Cognitive Impairment: A Review Study. *Neuroendocrinology* 2022, 112, 835–844. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
10. Salwa Seddik Hosny El-khwaga; Dina Ahmed Marwan; Nahla Nader Adly; Marina El-Amir Hakim; Ahmed Mohamed Bahaeldin Effect of Levothyroxine Replacement on Cognitive Function Impairment in a Sample of Egyptian Population with Subclinical Hypothyroidism *Dubai Diabetes Endocrinol J* (2022) 28 (3): 93–101. <https://doi.org/10.1159/000525609>
11. Wang, Y.; Xu, H.; Geng, Z.; Geng, G.; Zhang, F. Dementia and the History of Disease in Older Adults in Community. *BMC Public Health* 2023, 23, 1555. [Google Scholar] [CrossRef]
12. van Vliet, N.A.; van Heemst, D.; Almeida, O.P.; Åsvold, B.O.; Aubert, C.E.; Bae, J.B.; Barnes, L.E.; Bauer, D.C.; Blauw, G.J.; Brayne, C.; et al. Association of Thyroid Dysfunction With Cognitive Function. *JAMA Intern. Med.* 2021, 181, 1440. [Google Scholar] [CrossRef]

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000